

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529105>
УДК 004.855.5

ИССЛЕДОВАНИЕ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ НА ФОНЕ КОРОНАВИРУСА – НА ПРИМЕРЕ Н.НОВГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ли Юйхань,

студентка 4 курса, напр. «Русский язык»

Му Ачжэнь,

научный руководитель,

доктор русского языка и литературы, ст.преп.,

Шанхайский Политико-юридический Университет,

г. Шанхай

Аннотация: На фоне коронавируса все страны и регионы мира в той или иной степени пострадались, и в определенное время в российских вузах прекратили занятия. Онлайн-обучение стало главным методом обучения в периоде эпидемии, но преподаватели и студенты российских вузов относятся к этому образу обучения по-разному. В данной статье на примере Нижегородского государственного университета, мы будем анализировать практику онлайн-обучения в российских вузах в период эпидемии, а также будем изучать отношения преподавателей и студентов российских вузов к этому новому средству обучения, разбираться в их причинах.

Ключевые слова: коронавирус, онлайн-обучение, Россия

ONLINE STUDY STUDY IN RUSSIAN UNIVERSITIES IN THE BACKGROUND OF CORONAVIRUS – ON THE EXAMPLE OF NOVGOROD STATE UNIVERSITY

Li Yuhan,

4th year student, ex. "Russian language"

Mu Azhen,

Scientific Director,

Doctor of Russian Language and Literature, Senior Lecturer,

Shanghai Political Law University,

Shanghai

Annotation: Against the background of the coronavirus, all countries and regions of the world have suffered to one degree or another, and at a certain time,

classes in Russian universities have stopped. Online learning has become the main method of teaching during the epidemic, but teachers and students of Russian universities treat this way of learning differently. In this article, using the example of Nizhny Novgorod State University, we will analyze the practice of online learning in Russian universities during the epidemic, and we will also study the attitude of teachers and students of Russian universities to this new teaching tool, and understand their reasons.

Keywords: coronavirus, online learning, Russia

В декабре 2019 года в Китае в городе Ухань провинции Хубэй был зарегистрирован новый тип вируса COVID-19. После 12 марта 2020 года коронавирус быстро развивался в мире, и все группы населения в той или иной степени затронуты эпидемией.

Эпидемия неизбежно нарушила общепринятый порядок обучения в России и во многих странах мира: университеты пришлось закрыть и преподавать удаленно через Интернет.

Чтобы контролировать распространение нового вируса COVID-19 на кампусы, министерство науки и высшего образования рекомендовало осуществить переход вузов на дистанционное обучение с 16 марта 2020г [1].

Дистанционное обучение позволит учащимся не выходить на улицу и продолжить занятия в том же режиме, как и в университете. Преподаватели предупреждают, что будут строго проверять посещаемость онлайн курсов и контролировать выполнение заданий. Положительной стороной дистанционного обучения является снижение шансов заразиться коронавирусной инфекцией [2].

Министерство образования также помогает учащимся не отставать от учебного плана и подготовило целый перечень онлайн-курсов для бесплатного использования студентами при освоении ими образовательных программ.

Для некоторых учащихся требуется предусмотреть индивидуальный учебный план. Также преподавателям рекомендуется перевести лекции в онлайн режим. Например, такой способ обучения доступен посредством вебинаров через социальные сети, например, скайп, либо же через университетские электронные системы.

Хотя люди давно уже знакомы с онлайн-обучением, проведение повсеместного онлайн-обучения является беспрецедентным явлением. Прямая причина заключается в том, что онлайн-обучение может обеспечить непрерывность обучения особенно в период коронавируса и такое обучение пользоваться большой популярностью.

Таким образом, чтобы на фоне эпидемии и предложить решения для улучшения ситуации онлайн-обучения в колледжах и университетах России, необходимо провести углубленное исследование практики дистанционного обучения в России.

Поэтому в данной статье изучаются характеристики действующих онлайн-курсов в вузах Нижнего Новгорода с точки зрения педагогики, проводится исследование отношения преподавателей и студентов Нижегородского государственного университета в России к онлайн-обучению с помощью данных анкетных опросов.

1. Разработка онлайн-обучения в ННГУ.

В целях реализации мероприятий по профилактике и защите здоровья студентов и сотрудников от неблагоприятных обстоятельств заражения коронавирусом Нижегородский государственный университет в настоящее время принимает все необходимые меры в полном соответствии с нормативными документами Миннауки России и Федерации высшего образования.

С 17 марта 2020 года Университет Лобачевского перешел на дистанционное обучение. Программа обучения полностью разработана с использованием технологий интернета и дистанционного обучения.

Портал представляет собой единую точку доступа к информационным ресурсам, которые предоставляют студентам и преподавателям информацию об учебной программе UNN, включая информацию о расписаниях, успеваемости, программах, контрактах, завершении личного портфолио и многом другом.

Кроме того, в Нижегородском государственном университете заявили, что студентам не разрешается посещать колледж, кроме тех, кто живет в общежитиях. При этом студенты и сотрудники Университета Лобачевского должны соблюдать все меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Вместе с тем, университет регулярно проводил дезинфекционные мероприятия в зданиях, общежитиях и на территории университета [3].

После начала семестра в сентябре 2020 года, учитывая снижение риска передачи вируса и потребности студентов, Нижегородский государственный университет продолжил использовать модель онлайн-обучения до конца семестра. Но в весеннем семестре 2021 года университет еще раз был открыт. Несмотря на сильную эпидемию, все занятия проводились в аудитории.

2. Оценка преподавателей онлайн-обучения.

На этот опрос всего было собрано 150 ответов, в том числе 120 действительных ответов учащихся и 30 действительных ответов преподавателей. Опрос показал, что общая оценка онлайн-обучения

преподавателями и студентами Нижегородского государственного университета невысока, и степень удовлетворенности составляет менее 50%. Анкета оценивает мнения преподавателей и студентов об онлайн-курсах по четырем параметрам: режим обучения, среда обучения, преимущества и недостатки онлайн-курсов, статус класса и эффективность. Результаты показывают, что большинство преподавателей и студентов неудовлетворительно относятся к дистанционному онлайн-обучению.

Согласно данным, только 10 % преподавателей выбирают онлайн-курсы по выбору режима обучения, который они предпочитают, а отношение преподавателей более склонно к объединению двух режимов обучения для максимизации учебной эффективности (рис. 1).

Опрошенные преподаватели предпочитают режим обучения

Рисунок 1 – Опрошенные преподаватели предпочитают режим обучения

На вопрос «Каковы, по вашему мнению, недостатки онлайн-обучения?» Вариант «Невозможно регулировать студентов» стал самым высоким ответом (рис. 2).

В отличие от традиционных оффлайн-классов, взаимодействие между преподавателями и студентами в онлайн-классах относительно ограничено. С одной стороны, студенты обычно могут видеть только выражение лица преподавателя; с другой стороны, преподавателям приходится читать лекции на экране в Интернете и не смотреть студентам в глаза.

Негативные комментарии опрошенных преподавателей

Рисунок 2 – Негативные комментарии опрошенных преподавателей

При положительной оценке онлайн-обучения первыми тремя пунктами являются «более богатые учебные ресурсы на выбор», «учащиеся могут повторять воспроизведение важных моментов знаний» и «стили обучения более расслабленные» (рис. 3).

Кроме того, некоторые преподаватели считают, что при онлайн-обучении работа и учеба дома будет более удобной и быстрой, и такое обучение может экономить время. В то же время в Интернете можно найти больше учебных ресурсов, что способствует педагогическому взаимодействию между преподавателями и студентами.

Положительные комментарии опрошенных учителей об онлайн-обучении

Рисунок 3 – Положительные комментарии опрошенных преподавателей

Для преподавателей онлайн-курсы значительно отличаются от предыдущих занятий в классе. 83 % преподавателей, которые не прошли профессиональную онлайн-подготовку, считают, что эффективность и качество обучения не улучшились или даже снизились по сравнению с предыдущими. В онлайн-опросе об удовлетворенности преподаванием менее половины преподавателей выбрали вариант «очень доволен» или «доволен». Также из-за нестабильности сети, вызванной техническими дефектами и другими проблемами, порядок в классе иногда кажется хаотичным (рис. 4 и 5).

Оценка опрошенными преподавателями онлайн-обучения

Рисунок 4 – Оценка опрошенными преподавателями онлайн-обучения

Оценка опрошенными преподавателями онлайн-обучения

Рисунок 5 – Оценка опрошенными преподавателями онлайн-обучения

3. Оценка студентов онлайн-обучения.

Из ответов студентов мы узнали, что только 37 % студентов считают, что эффективность онлайн-обучения лучше, чем традиционного офлайн-обучения. А 46 % студентов считают, что эффективность онлайн-обучения ниже, чем раньше. Из-за препятствий для общения при онлайн-обучении преподаватели и студенты не могут общаться лицом к лицу, что снижает чувство напряжения в классе (рис. 6).

Оценка опрошенными студентами онлайн-обучения

Рисунок 6 – Оценка опрошенными студентами онлайн-обучения

Во время онлайн-обучения более половины преподавателей и студентов используют компьютеры для онлайн-обучения. Мобильные телефоны и планшеты – тоже выбор каждого. Но не у всех студентов есть устройства, которые можно подключать к Интернету, а многие из имеющих не обеспечивают использование полного набора функций, необходимых в процессе обучения. Доступ к дистанционному образованию опосредован социальными факторами, а также географическим расположением внутри страны (рис. 7).

Использование опрошенными студентами учебного оборудования

Рисунок 7 – Использование опрошенными студентами учебного оборудования

Большинство студентов ходят на занятия вовремя и тщательно делают заметки, а 41 % студентов активно участвуют в каждом взаимодействии в классе и проявляют интерес к занятиям. 15 % студентов считают, что им не хватает мотивации к обучению, они легко отвлекаются и не участвуют в опросе. Причина такого результата может заключаться в том, что студенты проводят занятия в знакомой среде, и трудно войти в состояние интенсивного обучения из-за лени. В то же время удовлетворенность онлайн-обучением не идеальна: студенты, которые выбирают «нормально», составляют большинство, а количество студентов, которые выбирают «очень

довольны» и «доволен» вместе составляет лишь 51 % от общего числа (рис. 8 и 9).

Оценка опрошенными студентами онлайн-обучения

Рисунок 8 – Оценка опрошенными студентами онлайн-обучения

Взаимодействие опрошенных студентов во время онлайн-обучения

Рисунок 9 – Взаимодействие опрошенных студентов во время онлайн-обучения

4. Анализ характеристик онлайн-обучения.

Во время эпидемии онлайн-обучение в корне решила проблему «приостановки занятий без остановки учебы», что позволило подавляющему большинству учащихся по всей стране получать знания дома через онлайн-обучение. Избегать скопления людей – наиболее эффективный способ сдерживать вирус, это помогает студентам и обеспечивает безопасность от заражения вирусами.

Один из самых очевидных плюсов обучения онлайн – это возможность самостоятельного выбора комфортного места и времени проведения занятий. Теперь не нужно тратить время на дорогу, так что преподаватели и студенты могут более гибко распределять время [4, с. 5]. Неважно, где студент. Всё, что нужно для обучения, – компьютер или планшет с выходом в интернет. Благодаря электронному обучению знания получают из любой точки земного шара, и это делает образование доступным. Сверх того, онлайн-обучение также помогает студентам экономить деньги. Если при традиционной учёбе необходимо покупать канцелярию, школьную форму, учебные пособия, рабочие тетради, то электронное обучение не предусматривает ни одной из перечисленных трат. Все учебники и пособия – цифровые.

Кроме того, занятия можно воспроизводить повторно после одной записи, независимо от того, записывается он или транслируется. После того, как занятие записано, если учащиеся что-то не понимают или хотят посмотреть, они могут воспроизвести его в любое время, независимо от времени и места.

Разнообразие курсов – ещё одно преимущество онлайн-образования. Через сетевую платформу распространяется больше учебных ресурсов, что расширяет возможности учащихся для получения знаний. Студенты могут в любое время проконсультироваться в Интернете с первоклассными экспертами, учеными или учителями по своей специальности, а видеодфон – это как личное общение.

В то же время студенты не будут испытывать тяжелого учебного давления при использовании прямых трансляций онлайн-курсов. Это связано с разнообразными формами прямых трансляций онлайн-курсов: развлекательное обучение с богатым визуальным и слуховым опытом. Всё это делает студентов по-настоящему расслабленными и привлекательными в процессе изучения знаний.

Онлайн-обучение приносит преподавателям и студентам удобства, но также имеет много недостатков.

Основной сложностью при выборе онлайн-обучения считается мотивация. Высокий уровень самоорганизации и ответственности не самая сильная черта человеческого характера. Отсутствие контроля способствует отвлечению. Например, студенты, находясь в классе, в поле зрения преподавателя, не могут в полной мере отвлечься от занятий и просматривать страницы своих социальных сетей с мобильного телефона. Однако, на онлайн-сессиях сложнее заставить обратить на себя внимание, ведь каждый студент может делать практически все, что хочет, пока преподаватель преподаёт урок. По сравнению с университетом, степень самодисциплины значительно снизилась. Такой формат требует от

преподавателя умения не только увлечь аудиторию, а заставить ее взаимодействовать по средствам сообщений во время занятия. Монотонная подача материала преподавателем, совмещенная с отсутствием реального контакта — это, разумеется, не те условия, которые способствуют положительному опыту обучения онлайн.

Еще одна проблема, на которую студенты обращают больше внимания, заключается в том, что онлайн-обучение нельзя использовать для офлайн-экспериментов. Эта ситуация мало влияет на студентов, изучающих литературу и историю, и крайне неудобна для студентов, изучающих науку и технологии или даже искусство и спорт. Изучение и даже завершение многих курсов должны основываться на отчетах об экспериментах. Неспособность проводить эксперименты означает, что студенты не могут писать отчеты об экспериментах. Таким образом, многие курсы сталкиваются с такими проблемами, как задержка в обучении. Мало того, эта ситуация также увеличивает давление на студентов, заставляющих их учиться [5, с. 24].

Технические трудности. Не во всех регионах имеют свободный доступ к Интернету, без которого онлайн-обучение невозможно. Интернет сейчас популяризируется по всей стране, однако из-за неравномерного развития уровня экономического развития и технологического уровня различных регионов не гарантируется, что всем студентам будут предоставлены Интернет-условия для онлайн-обучения. Есть студенты, которые живут и учатся в удаленной среде, не могут позволить себе электронное оборудование или отсутствует инфраструктура, что не позволяет им участвовать в онлайн-обучении и онлайн-опросах и ответах, предоставляемых университетом. В отсталых регионах образование во время эпидемии еще более ограничено.

Отсутствие социализации. Здесь нет тесного, как в офлайн, общения учащихся с преподавателем и между собой, во время которого формируются социальные связи и приобретаются навыки работы в коллективе. Для студентов, возможность общения в группах на регулярной основе, имеет важное значение для развития их самобытности, поскольку их поведение в значительной степени опосредовано чувством принадлежности к группам и возрастным категориям. Онлайн-обучение увеличило дистанцию между преподавателями и студентами, и это сказалось на эмоциональном общении между преподавателями и студентами. В онлайн-образовании отсутствует эмоциональная подача. Хотя преподаватель будет много работать, чтобы заинтересовать студентов в классе, в конце концов, преподаватели сталкиваются с холодными машинами, а эмоциональное общение по-прежнему зависит от реального контакта между людьми.

Кроме того, из-за ограничений оборудования и присущих онлайн-обучению ограничений онлайн-оценивание не может обеспечить

справедливость и беспристрастность очных экзаменов, что приводит к вопросу о достоверности результатов. Исходя из этой ситуации, некоторые студенты считают, что результаты оценивания не обоснованы, а некоторые студенты считают, что онлайн-экзамен менее справедливый, а полученная информация не равноценна и не может заменить традиционный выпускной экзамен. Если вышеупомянутые проблемы не будут эффективно решены, это повлияет на отношение к обучению и энтузиазм каждого студента.

5. Заключение.

Развитие способности студентов к самостоятельному обучению в настоящее время является основным методом повышения качества онлайн-обучения. Повышение способности студентов к планированию обучения и самоконтролю способствует эффективному прогрессу онлайн-обучения. В то же время это также способствует будущему росту и развитию студентов. Онлайн-обучение не является экстренным методом обучения. С быстрым развитием оборудования и технологий скорость и удобство обмена онлайн-ресурсами были признаны общественностью. Будущая модель обучения в классе также имеет тенденцию быть гибридом типа «онлайн + офлайн» режима обучения. Укрепление развития у учащихся способности к автономному обучению в большей степени способствует получению учащимися эффективной информации для собственного использования посредством проверки и анализа обширных учебных материалов в будущем.

Онлайн-обучение также отличается от традиционного офлайн-обучения, и преподаватели также должны проходить систематическую подготовку, чтобы адаптироваться к новой модели обучения. Из-за отсутствия личного общения мобилизация энтузиазма учащихся в классе является основной проблемой, которую необходимо решить преподавателям. План обучения должен быть изменен, чтобы мобилизовать учащихся для гибкого взаимодействия в классе. В то же время, Министерство образования должно полностью играть свою активную роль-создать и улучшить систему оценки преподавателей и студентов, усилить требования к оценке, выдвинуть более высокие требования к преподавателям и разумно внедрить систему вознаграждений и наказаний. Конечная цель обучения в любом периоде и в любой форме – способствовать обучению студентов. Онлайн-обучение – это метод обучения в особый период, и его суть также заключается в поддержке и продвижении обучения студентов. Будь то обучение в классе или онлайн-обучение, каждый метод обучения имеет свои преимущества и недостатки. Таким образом, в будущем преподавателям все еще необходимо продолжить изучение эффективного сочетания сетевых платформ и традиционных методов обучения, а также использовать преимущества этих двух методов, чтобы создать режим обучения, в полной мере использовать различные учебные ресурсы и методы обучения, чтобы ученики могли легко понять и

имели способность активно учиться, много думать и знакомиться друг с другом [6, с. 37].

С развитием общества трансформация форм обучения – неизбежный результат. Онлайн-обучение во время эпидемии, сравнимая офлайн-обучение, позволяет нам увидеть преимущества онлайн-образования, а также недостатки офлайн-образования. Однако у онлайн- и офлайн-образования есть свои достоинства. Если бы университет хотел максимизировать эффект образования и повысить уровень образования, то не мог выделять онлайн- и офлайн-образование. Университет должен объединить эти два аспекта, чтобы максимизировать их сильные стороны и избежать слабых сторон, внедрить методы обучения, сочетать онлайн- и офлайн- образование, и продолжить использовать модель обучения «двойной платформы» для более эффективной передачи знаний учащимся, улучшения различных способностей учащихся и качества преподавания..

Список литературы

[1] QRZ: Как коронавирус повлияет на образование. – 2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://xn---mtbkfwpd.xn--p1ai/blog/kak-koronavirus-povliyaet-na-obrazovanie>. (дата обращения: 21.06.2021).

[2] QRZ: Переход вузов на дистанционное обучение: коронавирус. – 2021. [Электронный ресурс]. – URL: <https://xn---7sbbaar5acc1ard1a0beh.xn--p1ai/perekhod-vuzov-na-distancionnoe-obuchenie-koronavirus>. (дата обращения: 21.06.2021).

[3] QRZ: В Нижегородской области введён режим самоизоляции. – 2020. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.unn.ru/site/about/news/v-nizhegorodskoj-oblasti-vvedjon-rezhim-samoizolyatsii>. (дата обращения: 21.06.2021).

[4] Даньян Лю. Процесс и мышление онлайн-образования в периоде эпидемии [Текст]. / Лю Даньян – J.: Кооперативная экономика и технологии, 2021.

[5] Юйду Ян. Исследование текущего положения онлайн-курсов для студентов вузов [Текст]. / Ян Юйду. – J.: Современное общение, 2020.

[6] Цинь Фэн. Реализуйте онлайн-обучение с помощью сетевой платформы [Текст]. / Цинь Фэн. – J.: Китайский журналист, 2021 (02).

Bibliography (Transliterated)

[1] QRZ: How the coronavirus will affect education. – 2020. [Electronic resource]. – URL: <https://xn---mtbkfwpd.xn--p1ai/blog/kak-koronavirus-povliyaet-na-obrazovanie>. (date of access: 21.06.2021).

[2] QRZ: Transition of universities to distance learning: coronavirus. – 2021. [Electronic resource]. – URL: <https://xn---7sbbaar5acc1ard1a0beh.xn--p1ai/perekhod-vuzov-na-distancionnoe-obuchenie-koronavirus>. (date of access: 21.06.2021).

[3] QRZ: A self-isolation regime has been introduced in the Nizhny Novgorod region. – 2020. [Electronic resource]. – URL: <http://www.unn.ru/site/about/news/v-nizhegorodskoj-oblasti-vvedjon-rezhim-samoizolyatsii>. (date of access: 21.06.2021).

[4] Danyang Liu. The process and thinking of online education during the epidemic [Text]. / Liu Danyang – J.: Cooperative Economy and Technology, 2021.

[5] Yudu Yang. Research on the current state of online courses for university students [Text]. / Yang Yudu. – J.: Contemporary communication, 2020.

[6] Qin Feng. Implement online learning with the [Text] web platform. / Qin Feng. – J.: Chinese journalist, 2021 (02).

© Ли Юйхань, 2021

Поступила в редакцию 29.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Юйхань Ли. Исследование онлайн-обучения в российских вузах на фоне коронавируса – на примере Н.Новгородского государственного университета // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 179-192. URL: <https://ip-journal.ru/>